

УДК 519.21
DOI 10.5281/zenodo.15309239
Научная статья

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

MATHEMATICAL APPARATUS FOR STUDYING NETWORK PROBABILISTIC MODELS OF DOCUMENT PREPARATION PROCESSES IN DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук,
старший научный сотрудник, доцент,
ИТ РТУ МИРЭА.
ORCID: 0000-0003-3673-2468.*

НИККЕЛЬ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*ИТ РТУ МИРЭА.
ORCID: 0009-0000-0070-4516.*

LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,

*Candidate of Technical Sciences,
Senior Researcher, Associate professor,
IT RTU MIREA.*

NIKKEK KIRILL EVGENIEVICH,

IT RTU MIREA.

Описаны общие схемы процессов подготовки документов в распределенных вычислительных системах. Разработаны функциональные и сетевые вероятностные модели анализа типовых технологических схем выпуска информационно-аналитических материалов в вычислительных центрах, построенных на базе локальных вычислительных сетей. На основе теории случайных процессов разработан математический аппарат для аналитического исследования вероятностных сетевых моделей процессов подготовки информационных материалов в распределенных вычислительных системах. Получены функциональные уравнения и расчетные соотношения, позволяющие провести многовариантный анализ различных схем подготовки документов и выявить узкие места основных типовых технологий подготовки информационно-аналитических материалов.

General schemes of document preparation processes in distributed computing systems are described. Functional and network probabilistic models for analyzing typical technological schemes for issuing information and analytical materials in computing centers built on the basis of local area networks are developed. Based on the theory of random processes, a mathematical apparatus for analytical research of probabilistic network models of information material preparation processes in distributed computing systems is developed. Functional equations and calculation relationships are obtained that allow conducting a multivariate analysis of various document preparation schemes and identifying bottlenecks in the main typical technologies for preparing information and analytical materials.

Ключевые слова: информационно-аналитические материалы, вероятностные модели, типовые схемы, функция распределения, преобразование Лапласа-Стилтьеса, функциональные соотношения.

Key words: information and analytical materials, probabilistic models, typical schemes, distribution function, Laplace-Stieltjes transform, functional relationships.

Введение.

Основными функциональными задачами, ежедневно многократно решаемыми аналитиками и обслуживающим персоналом в информационно-аналитических центрах (ИАЦ), построенных на основе локальных вычислительных сетей (ЛВС), при подготовке информационно-аналитических материалов (ИАМ) являются поиск информации по фактографии, поиск информации по содержанию (контекстный), частотный анализ по атрибутам документов, сортировка документов, кластеризация отобранных документов, семантический анализ.

Необходимым условием сокращения сроков разработки и повышения качества функционирования распределенных информационно-вычислительных систем является разработка методов анализа эффективности реализуемых информационных технологий, в первую очередь типовых технологий подготовки аналитиками информационно-аналитических документов [1]. Основными методами исследования процессов подготовки ИАМ являются методы теории вероятностей и теории случайных процессов [2-4]. Разработка математических моделей, описывающих основные этапы и схемы подготовки ИАМ [5; 6], позволяет на основе многовариантного анализа различных технологий подготовки ИАМ автоматизировать выбор технических, программных и информационных компонент ЛВС, с помощью которых осуществляются различные режимы работы аналитиков при подготовке ИАМ [7-12]. Математическим аппаратом, на котором базируется разработка аналитических соотношений, описывающих сетевые вероятностные модели исследования процессов подготовки ИАМ, являются методы теории массового обслуживания и преобразования Лапласа-Стилтьеса [4; 7; 13-15].

Функциональные уравнения сетевых вероятностных моделей исследования процессов подготовки ИАМ.

Основные технологические процессы подготовки ИАМ формализованы в виде 4 классов сетевых вероятностных моделей, описывающих технологические операции, выполняемые аналитиками, функциональные задачи, решаемые в клиент-серверном режиме аппаратно-программными средствами ИАЦ, а также последовательность выполнения технологических операций и решения функциональных задач. При этом узлы сети соответствуют технологическим операциям и функциональным задачам, а дуги соответствуют вероятности перехода от одного узла сети к другому. Время выполнения операции в узле сети является случайной величиной и описывается функцией распределения (ФР) этой случайной величины. Параметры ФР времени выполнения технологических операций аналитиками (1-ый и 2-ой моменты ФР) определяются методами математической статистики на основании измерений [2; 3].

Параметры ФР времени решения функциональных задач на серверах ИАЦ (моменты ФР) рассчитываются с помощью вложенной модели оценки временных характеристик обработки информации на аппаратно-программном уровне [11; 12].

Функциональные уравнения сетевых вероятностных моделей исследования процессов подготовки ИАМ базируются на использовании свойств аппарата преобразований Лапласа-Стилтьеса [1; 4; 8], заключающихся в том, что:

– преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения некоторой случайной величины является производящей функцией для моментов ФР этой случайной величины;

– преобразование Лапласа-Стилтьеса ФР случайной величины, являющейся суммой независимых случайных величин, является произведением преобразований Лапласа-Стилтьеса ФР этих случайных величин.

В частности, эффективность применения математического аппарата, базирующегося на свойствах преобразований Лапласа-Стилтьеса ФР случайных величин, была продемонстрирована при разработке аналитических моделей исследования процессов обработки информации в локальных вычислительных сетях [13].

Рассмотрим простейший технологический процесс подготовки ИАМ. При поступлении запроса на подготовку ИАМ выполняются следующие действия:

– с вероятностью P_1 готовится предписание на фактографический поиск (ФР $\Pi_1(t)$), выполняется поиск (ФР $T_1(t)$), анализируются отобранные документы (ФР $a_1(t)$), с вероятностью P_{11} уточняется предписание Π_1 и повторяется операция поиска T_1 , а с вероятностью P_{12} ($P_{12}=1-P_{11}$) результаты передаются на конечную операцию – анализ выходной коллекции документов A_4 (ФР $A_4(t)$);

– с вероятностью P_2 готовится предписание на контекстный поиск (ФР $\Pi_2(t)$), выполняется поиск (ФР $T_2(t)$), анализируются отобранные документы (ФР $a_2(t)$), с вероятностью P_{21} уточняется предписание Π_2 и повторяется операция контекстного поиска T_2 , а с вероятностью P_{22} ($P_{22}=1-P_{21}$) результаты передаются на конечную операцию – анализ выходной коллекции документов A_4 (ФР $A_4(t)$).

Функциональное уравнение, описывающее преобразования Лапласа-Стилтьеса функции распределения времени подготовки ИАМ $X^*(s) \{X^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dX(t)\}$, имеет вид:

$$X^*(s) = P_1 \frac{(1 - P_{11})\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)A_4^*(s)}{1 - P_{11}\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)} + P_2 \frac{(1 - P_{21})\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)A_4^*(s)}{1 - P_{21}\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)}, \quad (1)$$

где $\Pi_1^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} d\Pi_1(t)$, $T_1^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dT_1(t)$, $a_1^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} da_1(t)$, $\Pi_2^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} d\Pi_2(t)$, $T_2^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dT_2(t)$, $a_2^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} da_2(t)$.

Действительно, функциональное соотношение, описывающее фактографический поиск, имеет вид:

$$\begin{aligned} F_{\text{фп}}^*(s) &= \sum_{k=1}^{\infty} P_{11}^{k-1} (1 - P_{11}) [\Pi_1^*(s) T_1^*(s) a_1^*(s)]^k = \\ &= \frac{1 - P_{11}}{P_{11}} \sum_{k=1}^{\infty} P_{11}^k [\Pi_1^*(s) T_1^*(s) a_1^*(s)]^k = \\ &= \frac{(1 - P_{11}) P_{11} \Pi_1^*(s) T_1^*(s) a_1^*(s)}{P_{11} [1 - P_{11} \Pi_1^*(s) T_1^*(s) a_1^*(s)]} = (1 - P_{11}) \frac{\Pi_1^*(s) T_1^*(s) a_1^*(s)}{[1 - P_{11} \Pi_1^*(s) T_1^*(s) a_1^*(s)]}, \end{aligned} \quad (2)$$

где $F_{\text{фп}}^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dF_{\text{фп}}(t)$ – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения времени выполнения операции фактографического поиска документов ($F_{\text{фп}}(t)$).

Дифференцируя соотношение (2) по s и полагая $s=0$, можно легко получить следующую формулу для оценки среднего времени операций фактографического поиска:

$$F_{\text{фп}}^{(1)} = -(F_{\text{фп}}^*(s))' |_{s=0} = \frac{1}{1 - P_{11}} [\Pi_1^{(1)} + T_1^{(1)} + a_1^{(1)}], \quad (3)$$

где $\Pi_1^{(1)}$ – среднее время подготовки оператором предписания на фактографический поиск на рабочей станции, $T_1^{(1)}$ – среднее время выполнения фактографического поиска на

сервере ЛВС по заданному предписанию, $a_1^{(1)}$ – среднее время анализа на рабочей станции аналитиком документов, отобранных при фактографическом поиске по заданному предписанию, и принятие решения о корректировке операции поиска. Оценка параметров $\Pi_1^{(1)}$, $a_1^{(1)}$, а также вероятности P_{11} осуществляется статистическими методами на основе непосредственных измерений операций, выполняемых аналитиками на рабочих местах ЛВС.

Функциональные соотношения, описывающие операции контекстного поиска, имеют вид:

$$F_{\text{кп}}^*(s) = \sum_{i=1}^{\infty} P_{21}^{i-1} (1 - P_{21}) [\Pi_2^*(s) T_2^*(s) a_2^*(s)]^i = (1 - P_{21}) \frac{\Pi_2^*(s) T_2^*(s) a_2^*(s)}{[1 - P_{21} \Pi_2^*(s) T_2^*(s) a_2^*(s)]}, \quad (4)$$

где $F_{kn}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dF_{kn}(t)$ – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения ($F_{kn}(t)$) времени выполнения операций контекстного поиска документов в ЛВС, включая операции на рабочей станции и сервере поиска.

Из выражения (4) легко получить следующую формулу для оценки среднего времени операций контекстного поиска в ЛВС:

$$F_{\text{кп}}^{(1)} = -(F_{\text{кп}}^*(s))'|_{s=0} = \frac{1}{1 - P_{21}} [\Pi_2^{(1)} + T_2^{(1)} + a_2^{(1)}], \quad (5)$$

где $\Pi_2^{(1)}$ – среднее время подготовки оператором предписания на контекстный поиск на рабочей станции, $T_2^{(1)}$ – среднее время выполнения фактографического поиска на сервере ЛВС по заданному предписанию, $a_2^{(1)}$ – среднее время анализа на рабочей станции аналитиком документов, отобранных при контекстном поиске по заданному предписанию, и принятия решения о корректировке предписания на поиск.

Определив с помощью вложенной модели аппаратно-программного уровня параметры ФР $T_1(t)$ и $T_2(t)$ [11, 12] и дифференцируя функциональное уравнение (1) по s , легко получить расчетные соотношения для оценки среднего значения ($X^{(1)}$), дисперсии ($X^{(2)} - (X^{(1)})^2$) ФР $X(t)$ времени подготовки ИАМ для заданного технологического процесса. В частности, $X^{(1)}$ определяется следующей формулой:

$$X^{(1)} = (P_1 F_{\text{фп}}^{(1)} + P_2 F_{\text{кп}}^{(1)}) + A_4^{(1)} = \{P_1 \frac{1}{1 - P_{11}} [\Pi_1^{(1)} + T_1^{(1)} + a_1^{(1)}] + P_2 \frac{1}{1 - P_{21}} [\Pi_2^{(1)} + T_2^{(1)} + a_2^{(1)}]\} + A_4^{(1)}, \quad (6)$$

где P_1 – вероятность того, что при выполнении операций поиска документов будет реализовываться фактографический поиск, а P_2 ($P_2 = 1 - P_1$) – вероятность того, что будет реализовываться контекстный поиск, $A_4^{(1)}$ – среднее время анализа аналитиком выходной коллекции документов.

Не представляет затруднений вывод функциональных уравнений и для других технологических процессов, описываемых сетевыми вероятностными моделями. Зная моменты ФР времени подготовки ИАМ ($X^{(1)}$, $X^{(2)}$), можно легко вычислить, используя соответствующую аппроксимацию в классе двухпараметрических функций [11], и вероятность подготовки ИАМ к заданному сроку.

Наряду с такими базовыми задачами как фактографический и контекстный поиск, выполняемыми в ЛВС информационно-аналитических центров, аналитики часто решают в кли-

ент-серверном режиме такие базовые задачи, как частотный анализ, кластерный анализ и семантический анализ. Приведем функциональные и расчетные соотношения, описывающие случайные процессы частотного, кластерного и семантического анализа.

Функциональные соотношения, описывающие базовые операции частотного анализа, имеют вид:

$$T_{\text{ча}}^*(s) = (1 - P_{\text{ч}}) \frac{U_{\text{ч}}^*(s)T_{\text{ч}}^*(s)a_{\text{ч}}^*(s)}{[1 - P_{\text{ч}}U_{\text{ч}}^*(s)T_{\text{ч}}^*(s)a_{\text{ч}}^*(s)]}, \quad (7)$$

где $T_{\text{ча}}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dT_{\text{ча}}(t)$ – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения $T_{\text{ча}}(t)$ времени выполнения операций частотного анализа документов в ЛВС, включая операции на рабочей станции и сервере поиска;

$U_{\text{ч}}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dU_{\text{ч}}(t)$, $U_{\text{ч}}(t)$ – ФР времени выбора на рабочей станции оператором параметров для решения задачи частотного анализа;

$T_{\text{ч}}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dT_{\text{ч}}(t)$, $T_{\text{ч}}(t)$ – ФР времени выполнения операции частотного анализа на сервере ЛВС;

$a_{\text{ч}}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} da_{\text{ч}}(t)$, $a_{\text{ч}}(t)$ – ФР времени принятия решения аналитиком о повторе операции частотного анализа;

$P_{\text{ч}}$ – вероятность повторного выполнения операции частотного анализа.

Из соотношения (7) легко получить расчетные соотношения для среднего времени операций частотного анализа документов ($T_{\text{ча}}^{(1)}$):

$$T_{\text{ча}}^{(1)} = -(T_{\text{ча}}^*(s))'|_{s=0} = \frac{1}{1 - P_{\text{ч}}} [U_{\text{ч}}^{(1)} + T_{\text{ч}}^{(1)} + a_{\text{ч}}^{(1)}], \quad (8)$$

Не представляет затруднений вывод функциональных соотношений в терминах преобразований Лапласа-Стилтьеса, описывающих базовые операции кластерного и семантического анализа при подготовке информационно-аналитических документов:

$$T_{\text{кла}}^*(s) = (1 - P_{\text{кл}}) \frac{K_{\text{кл}}^*(s)T_{\text{к}}^*(s)a_{\text{кл}}^*(s)}{[1 - P_{\text{кл}}K_{\text{кл}}^*(s)T_{\text{к}}^*(s)a_{\text{кл}}^*(s)]}, \quad (9)$$

где $T_{\text{кла}}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dT_{\text{кла}}(t)$ – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения времени выполнения операций кластерного анализа документов в ЛВС, включая операции на рабочей станции и сервере поиска, $K_{\text{кл}}^*(s)$, $T_{\text{к}}^*(s)$, $a_{\text{кл}}^*(s)$ – преобразования Лапласа-Стилтьеса функций распределения, соответственно, времени выбора на рабочей станции оператором параметров для решения задачи кластерного анализа, времени выполнения операции кластерного анализа на сервере ЛВС, времени принятия решения аналитиком о повторе операции кластерного анализа, $P_{\text{кл}}$ – вероятность повторного выполнения операции кластерного анализа.

$$T_{\text{сем}}^*(s) = (1 - P_{\text{с}}) \frac{C_{\text{са}}^*(s)T_{\text{с}}^*(s)a_{\text{с}}^*(s)}{[1 - P_{\text{с}}C_{\text{са}}^*(s)T_{\text{с}}^*(s)a_{\text{с}}^*(s)]}, \quad (10)$$

где $T_{\text{сем}}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dT_{\text{сем}}(t)$ – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения времени выполнения операций семантического анализа документов в ЛВС, включая операции на рабочей станции и сервере поиска, $C_{\text{са}}^*(s)$, $T_{\text{с}}^*(s)$, $a_{\text{с}}^*(s)$ – преобразования Лапласа-Стилтьеса функций распределения, соответственно, времени выбора на рабочей станции

оператором параметров для решения задачи семантического анализа, времени выполнения операции семантического анализа на сервере ЛВС, времени принятия решения аналитиком о повторе операции семантического анализа, P_c – вероятность повторного выполнения операции семантического анализа.

Из функциональных выражений (9) и (10) можно легко получить моменты ФР $T_{\text{кла}}(t)$ и $T_{\text{сем}}(t)$. В частности, математические ожидания $T_{\text{кла}}^{(1)}$ и $T_{\text{сем}}^{(1)}$ определяются формулами:

$$T_{\text{кла}}^{(1)} = -(T_{\text{кла}}^*(s))'|_{s=0} = \frac{1}{1-P_{\text{кл}}} [K_{\text{кл}}^{(1)} + T_{\text{к}}^{(1)} + a_{\text{кл}}^{(1)}], \quad (11)$$

$$T_{\text{сем}}^{(1)} = -(T_{\text{сем}}^*(s))'|_{s=0} = \frac{1}{1-P_c} [C_{\text{са}}^{(1)} + T_{\text{с}}^{(1)} + a_{\text{с}}^{(1)}], \quad (12)$$

При этом средние времена выполнения операций кластерного $T_{\text{к}}^{(1)}$ и семантического $T_{\text{с}}^{(1)}$ анализа на сервере ЛВС определяются с помощью вложенной аналитической модели аппаратно-программного уровня, а параметры $P_{\text{кл}}$, P_c , $K_{\text{кл}}^{(1)}$, $C_{\text{са}}^{(1)}$, $a_{\text{кл}}^{(1)}$, $a_{\text{с}}^{(1)}$ оцениваются статистическими методами на основании серии непосредственных измерений количества повторений и времени выполнения операций в ЛВС на рабочих местах аналитиков при решении ими базисных задач.

Типовой технологический тракт подготовки ИАМ.

Рассмотрим типовой технологический тракт подготовки ИАМ на основе рассмотренных выше базовых операций. Пусть технологический тракт включает базовые операции фактографического и контекстного поиска документов, частотного, кластерного и семантического анализа коллекции документов, а также заключительную операцию анализа выходной коллекции документов.

Операции фактографического и контекстного поиска, выполняемые аналитиками при подготовке информационно-аналитических материалов, рассмотрены при выводе функционального соотношения (1). Из этого соотношения легко получить преобразование Лапласа-Стилтьеса для функции распределения времени выполнения обобщенной операции «Поиск» - $\text{ПОИСК}(t)$:

$$\text{ПОИСК}^*(s) = P_1 \frac{(1 - P_{11})\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)}{1 - P_{11}\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)} + P_2 \frac{(1 - P_{21})\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)}{1 - P_{21}\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)}, \quad (13)$$

где $\text{ПОИСК}^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} d(\text{ПОИСК}(t))$.

Дифференцируя функциональное соотношение (13) по s , можно легко получить расчетные формулы для моментов ФР $\text{ПОИСК}(t)$. В частности, среднее значение операции «Поиск» ($\text{ПОИСК}^{(1)}$) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПОИСК}^{(1)} = P_1 \frac{1}{1 - P_{11}} [\Pi_1^{(1)} + T_1^{(1)} + a_1^{(1)}] + P_2 \frac{1}{1 - P_{21}} [\Pi_2^{(1)} + T_2^{(1)} + a_2^{(1)}] \quad (14)$$

После завершения обобщенной операции «Поиск» аналитиком принимается решение о дальнейшей обработке коллекции документов, найденной в соответствии с заданными им предписаниями на фактографический и контекстный поиск информации, (операция анализ A_1 , ФР длительности этой операции $A_1(t)$). После завершения операции A_1 с вероятностью

$P_{1ч}$ коллекция документов передается на операцию частотного анализа *ЧА* (ФР длительности этой операции $T_{ча}(t)$), с вероятностью $P_{1кл}$ – на операцию кластерного анализа *КЛА* (ФР – $T_{кла}(t)$), с вероятностью $P_{1с}$ – на операцию семантического анализа *СА* (ФР – $T_{сем}(t)$) и с вероятностью $P_{1к}$ – на операцию экспертного анализа выходной коллекции документов *АКД* (ФР – $AK(t)$). При этом выполняется условие нормировки $P_{1ч}+P_{1кл}+P_{1с}+P_{1к}=1$.

После выполнения операции частотного анализа аналитиком принимается решение о дальнейшей обработке документов (операция анализ A_2 , ФР длительности этой операции $A_2(t)$). После завершения операции A_2 с вероятностью $P_{2кл}$ коллекция документов передается на операцию кластерного анализа *КЛА*, с вероятностью $P_{2с}$ – на операцию семантического анализа *СА* и с вероятностью $P_{2к}$ – на операцию анализа выходной коллекции документов *АКД* ($P_{2кл}+P_{2с}+P_{2к}=1$).

После выполнения операции кластерного анализа аналитиком снова принимается решение о дальнейшей обработке документов (операция анализ A_3 , ФР длительности этой операции – $A_3(t)$). После завершения операции A_3 с вероятностью $P_{3с}$ коллекция документов передается на операцию семантического анализа *СА* и с вероятностью $P_{3к}$ – на операцию анализа выходной коллекции документов *АКД* ($P_{3с}+P_{3к}=1$). И, наконец, после завершения операции *СА* всегда выполняется операция *АКД* – экспертный анализ выходной коллекции документов.

Функциональное уравнение, определяющее преобразование Лапласа-Стилтьеса ФР времени подготовки информационно-аналитических материалов i -го типа $ИАМ_i(t)$ в соответствии с рассмотренной выше вероятностной сетевой моделью типового технологического тракта, можно получить, воспользовавшись функциональными соотношениями (7), (9), (10), (13), определяющими $T_{ча}^*(s)$, $T_{кла}^*(s)$, $T_{сем}^*(s)$, $ПОИСК^*(s)$:

$$ИАМ_i^*(s) = ПОИСК^*(s)A_1^*(s)\{P_{1к} + P_{1с}T_{сем}^*(s) + P_{1ч}T_{ча}^*(s)A_2^*(s)(P_{2к} + P_{2с}T_{сем}^*(s)) + (P_{1кл} + P_{1ч}P_{2кл}T_{ча}^*(s)A_2^*(s)) [T_{кла}^*(s)A_3^*(s)(P_{3с}T_{сем}^*(s) + P_{3к})]\}AK^*(s) \quad (15)$$

Дифференцируя (15) по s , получим следующее соотношение для расчета среднего времени подготовки $ИАМ_i$ ($ИАМ_i^{(1)}$):

$$ИАМ_i^{(1)} = ПОИСК^{(1)} + A_1^{(1)} + P_{1ч}(T_{ча}^{(1)} + A_2^{(1)}) + (P_{1кл} + P_{1ч}P_{2кл})[T_{кла}^{(1)} + A_3^{(1)}] + (P_{1с} + P_{1ч}P_{2с} + P_{1ч}P_{2кл}P_{3с})T_{сем}^{(1)} + AK^{(1)} \quad (16)$$

Средние значения $ПОИСК^{(1)}$, $T_{ча}^{(1)}$, $T_{кла}^{(1)}$, $T_{сем}^{(1)}$ оцениваются на основании параметров ФР типовых базовых операций с помощью соотношений (14), (8), (11), (12).

Не представляет затруднений оценка на основе функциональных соотношений (7), (9), (10), (13), (15) не только среднего значения ФР $ИАМ_i(t)$, но и второго момента и дисперсии этой ФР.

Обычно для подготовки итогового информационно-аналитического документа $ИАМ_\Sigma$ требуется подготовить несколько $ИАМ_i$ в соответствии с рассмотренным (или похожим) типовым технологическим трактом. При этом обычно известно (определяется на основе статистических данных) распределение дискретной целочисленной функции количества $ИАМ_i$, подготавливаемых при разработке $ИАМ_\Sigma$.

Пусть P_i – вероятность того, что при разработке итогового документа $ИАМ_\Sigma$ необходимо подготовить K_i $ИАМ_i$ по рассмотренной выше технологической схеме ($i = 1, n$). $\sum_{i=1}^n P_i = 1$.

Математическое ожидание времени разработки итогового документа $ИАМ_\Sigma^{(1)}$ определяется следующим соотношением:

$$\text{ИАМ}_{\Sigma}^{(1)} = P_1 * K_1 * \text{ИАМ}_1^{(1)} + P_2 * K_2 * \text{ИАМ}_2^{(1)} + \dots + P_n * K_n * \text{ИАМ}_n^{(1)} \quad (17)$$

При этом оценка $\text{ИАМ}_i^{(1)}$ производится с помощью соотношения (16), а вероятности P_i ($i = 1, n$) оцениваются на основании статистических данных по разработке итоговых информационно-аналитических материалов за длительный промежуток времени (порядка нескольких лет).

Не представляет затруднений вывод функциональных уравнений и для других технологических трактов подготовки информационно-аналитических материалов, описываемых сетевыми вероятностными моделями. Рассчитав первый и второй моменты ФР времени подготовки ИАМ в соответствии с определенной сетевой вероятностной моделью технологического тракта (например $\text{ИАМ}_i^{(1)}$, $\text{ИАМ}_i^{(2)}$) и определив первый и второй моменты ФР длительности разработки итогового документа (например: $\text{ИАМ}_{\Sigma}^{(1)}$, $\text{ИАМ}_{\Sigma}^{(2)}$), можно легко вычислить и вероятность подготовки ИАМ или разработки итогового документа к заданному сроку, используя соответствующую аппроксимацию в классе двухпараметрических функций.

Заключение.

В работе получены следующие результаты:

- проведен анализ сетевых вероятностных моделей исследования типовых технологических схем выпуска информационно-аналитических материалов (ИАМ) в вычислительных центрах, построенных на базе локальных вычислительных сетей;
- разработан математический аппарат для аналитического исследования вероятностных сетевых моделей анализа процессов подготовки ИАМ. Получены функциональные уравнения и расчетные соотношения, позволяющие провести многовариантный анализ различных схем подготовки документов и выявить узкие места основных типовых технологий подготовки ИАМ;
- на базе теории случайных процессов получены достаточно универсальные расчетные соотношения для анализа вероятностно-временных характеристик типовых процессов подготовки ИАМ, которые могут представлять интерес для широкого круга специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирюкова А.А., Гусев К.В., Леонтьев А.С. Метод поддержки принятия управленческих решений в кризисных ситуациях на базе автоматизированных систем управления // Информатизация и связь. 2022. № 6. С. 65-74.
2. Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 403 с.
3. Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. М.: Наука, 1991. 368 с.
4. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. 2-е Изд. перераб. и доп. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1987. 336 с.
5. Демидов А.А., Захаров Ю.Н. Информационно-аналитическая система поддержки принятия решений в органах государственной власти и местного самоуправления. Основы проектирования и внедрения. СПб.: НИУ ИТМО, 2012. 100 с.
6. Карминский А.М. Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2007. 271 с.
7. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М.: Машиностроение, 1979. 432 с.
8. Леонтьев А.С., Головин С.А., Гусев К.В. Вероятностные сетевые модели исследования типовых технологических схем обработки информации в аналитических центрах // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2022. Т. 18. № 3. С. 516-527.

9. Леонтьев А.С., Жматов Д.В. Аналитический метод анализа процессов передачи сообщений в оптоволоконных сетях с маркерным доступом для цифровых подстанций // Russ. Technol. J. 2024. № 12(6). С. 26-38.
10. Леонтьев А.С., Жматов Д.В. Анализ вероятностных характеристик воздействия вирусных атак на цифровые подстанции // Russ. Technol. J. 2025. № 13(1). С. 28-37.
11. Леонтьев А.С. Многоуровневые аналитические и аналитико-имитационные модели оценки вероятностно-временных характеристик многомашинных вычислительных комплексов с учетом надежности // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 5(131). 16 с.
12. Леонтьев А.С., Никкель К.Е. Математические модели анализа процессов обработки данных в вычислительных комплексах с учетом надежности и искажений информации // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам ХСШ Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». М.: Изд. «Интернаука», 2025. № 2(87). С. 6-18.
13. Леонтьев А.С. Разработка аналитических методов, моделей и методик анализа локальных вычислительных сетей // Теоретические вопросы программного обеспечения: Межвузовский сборник научных трудов. М.: МИРЭА, 2001. С. 70-94.
14. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. 3-е Изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2010. 520 с.
15. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения в 2-х Т. Т. 1. М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. 528 с.

Поступила в редакцию: 09.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Леонтьев А.С., Никкель К.Е., 2025.